

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT NGHIỆM THÂN VÀ MÔ HÌNH TỎA TIA CỦA NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN ĐỂ LÝ GIẢI HIỆN TƯỢNG ĐA NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ ĐI TRONG TIẾNG VIỆT

Vũ Hoàng Cúc¹

Ngày nhận bài: 27/7/2022; Ngày phản biện thông qua: 16/10/2022; Ngày duyệt đăng: 17/10/2022

TÓM TẮT

Dựa trên lý thuyết nghiệm thân và mô hình tỏa tia của Ngôn ngữ học tri nhận, bài báo tiến hành lý giải nghĩa của từ đa nghĩa *đi*. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, 18 nghĩa của từ đa nghĩa này được kích hoạt từ những tương đồng tri nhận giữa đặc điểm, tính chất hoạt động *đi* với các hoạt động và tính chất của các sự vật, hiện tượng khác. Những tương đồng tri nhận này đã làm xuất hiện trong tư duy của chúng ta những ẩn dụ ý niệm, thúc đẩy chúng ta dùng những hiểu biết, nhận thức mang tính kinh nghiệm của hoạt động *đi* để biểu hiện, ý niệm hóa những sự vật, hiện tượng, hoạt động khác. Sự phát triển ngữ nghĩa của từ *đi* diễn ra theo mô hình tỏa tia, nghĩa gốc của nó đóng vai trò trung tâm trong mô hình phát triển ngữ nghĩa đó, các nghĩa còn lại phát triển theo nhiều hướng dựa trên từng tính chất, đặc điểm của hoạt động *đi*.

Từ khóa: *nghiệm thân, mô hình tỏa tia, từ đa nghĩa, đi.*

1. MỞ ĐẦU

Nghiệm thân (embodiment) là những kinh nghiệm mà con người có được dựa vào quá trình trải nghiệm của cơ thể mình với môi trường xã hội, môi trường tự nhiên và về chính bản thân của con người. Những kinh nghiệm này lại được con người dùng làm chất liệu để xây dựng nên các ý niệm, biểu hiện các sự vật trong thế giới mà mình sống. Nghĩa của từ đa nghĩa cũng được hình thành từ những trải nghiệm mang tính nghiệm thân ấy.

Tỏa tia là mô hình phát triển nghĩa của từ. Nó cho thấy sự vận động, sự tạo sinh hay nói cách khác là mối liên quan giữa các nghĩa của một từ đa nghĩa. Mô hình này sẽ giúp chúng ta tránh được cái nhìn phiến diện, võ đoán trong việc xem xét nghĩa của từ, cũng như sự vận động và phát triển của chúng.

Đi là một trong những hoạt động di chuyển cơ bản của con người và động vật. Những hiểu biết, nhận thức, những kinh nghiệm mang tính nghiệm thân về hoạt động này đã được con người sử dụng để tạo lập các nghĩa của từ đa nghĩa *đi*. Vậy nghĩa của từ *đi* đã được hình thành như thế nào? Nó đã biến đổi ra sao? Tại sao, hàng ngày, chúng ta vẫn nói “xấu *đi*”, “gầy *đi*”, “đen *đi*”... mà không nói “đẹp *đi*”, “mập *đi*”, “trắng *đi*”... mặc dù yếu tố đứng trước *đi* trong các biểu thức ngôn ngữ này giống nhau về từ loại? Tại sao chết cũng được gọi là *đi* mặc dù khi chết chúng ta hoàn toàn bất động? Và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa. Việc tìm đáp án cho các câu hỏi này cũng hứa hẹn nhiều kết quả thú vị.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Lý giải sự phát triển ngữ nghĩa của động từ *đi* bằng lý thuyết nghiệm thân và mô hình tỏa tia.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- *Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:* phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu các tài liệu của Ngôn ngữ học tri nhận và các tài liệu liên quan đến từ đa nghĩa, từ đó, hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết về sự nghiệm thân, mô hình tỏa tia, từ đa nghĩa và các vấn đề liên quan đến từ đa nghĩa.

- *Phương pháp miêu tả:* được dùng để diễn giải cơ sở hình thành, sự phát triển ngữ nghĩa của các từ đa nghĩa theo lý thuyết nghiệm thân; miêu tả sơ đồ mạng lưới ngữ nghĩa tỏa tia của chúng theo mô hình tỏa tia (radiality) để cung cấp mô hình trực quan về sự phát triển ngữ nghĩa và mối quan hệ của các nghĩa trong từ đa nghĩa.

2.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là: Làm rõ các cơ sở nghiệm thân trong sự phát triển ngữ nghĩa của động từ *đi*; mô hình hóa sơ đồ tỏa tia của sự phát triển ngữ nghĩa của từ đa nghĩa này. Qua đó, đưa ra cơ sở xác tín trong việc lý giải nghĩa của nó.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Một số vấn đề lý thuyết quan yếu

3.1.1. Khái niệm Nghiệm thân và tỏa tia

Nghiệm thân là gì?

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Vũ Hoàng Cúc; ĐT: 0934997712; Email: hoangcucbmt@gmail.com.

Nghiệm thân (*embodiment*) là cơ sở nền tảng của những ý niệm hình thành trong tư duy của con người. Theo Ngôn ngữ học tri nhận, nghiệm thân được hiểu là những kinh nghiệm có được từ sự trải nghiệm của thân thể chúng ta về tất cả các sự vật, hiện tượng trong môi trường sống của mình. Nó bao gồm nghiệm thân tự nhiên, nghiệm thân xã hội và nghiệm thân về chính thân thể con người. Nghiệm thân tự nhiên là các kinh nghiệm con người có được từ sự trải nghiệm về quá trình sống, lao động, tương tác với môi trường thiên nhiên; đó là những hiểu biết của con người về tất cả các sự vật hiện tượng trong môi trường sống của mình, từ cây cối, động vật cho đến các hiện tượng khí hậu, thời tiết, các đặc tính của thổ nhưỡng, sông ngòi, v.v.. Nghiệm thân xã hội là kinh nghiệm con người có được từ quá trình tương tác với xã hội; đó là những nhận thức của con người về các mối quan hệ xã hội, các giá trị đạo đức, nhân sinh, v.v.. Nghiệm thân về chính bản thân của con người là những kinh nghiệm, nhận thức của con người về cấu tạo cơ thể, về đặc tính tâm sinh lý, v.v... của chính bản thân con người. Tổng hợp các kinh nghiệm trên là những viên gạch, là các chất liệu để con người xây dựng các ý niệm, hình thành nên nghĩa của từ trong tư duy, biểu hiện các sự vật, hiện tượng khác trong thế giới mà mình đang sống. Chẳng hạn như những kinh nghiệm mà người Việt

có được từ quá trình tương tác với môi trường sông nước là những chất liệu quen thuộc và đặc trưng mà người Việt dùng để biểu hiện các sự vật, hiện tượng khác trong đời sống. Người Việt vẫn thường nói: *vất óc suy nghĩ, vất cạn sức lực, tình cảm đã cạn, cạn hết sức lực, cạn tàu ráo máng, cạn tình cạn nghĩa, nước đến chân mới nhảy, công việc ngập đầu ngập cổ, cuộc đời lên thác xuống ghềnh, cuộc đời ba chìm bảy nổi, phận con gái mười hai bến nước, lặn lội đường xa đến thăm nhau, bị chửi vuốt mặt không kịp, cắt ngang dòng suy nghĩ, thời gian trôi đi, câu cho mọi chuyện sóng yên biển lặng, v.v..* Như vậy, chúng ta đã dùng những hiểu biết của mình về đặc điểm, tính chất của sông nước để ý niệm hóa về suy nghĩ, tình cảm, sức lực, tư duy, cuộc sống, thời gian, công việc... Quả là vô cùng phong phú, vô cùng đa dạng.

Tỏa tia là gì?

Mạng tỏa tia (radiality) còn được gọi là sơ đồ tâm lan tỏa. Đây là mạng lưới ngữ nghĩa của từ. Mạng lưới này được sơ đồ hóa theo mô hình từ tâm tỏa ra xung quanh. Ở trung tâm của sơ đồ là nghĩa gốc của từ, từ trung tâm này, các nghĩa phái sinh được hình thành theo các nhánh với những tầng bậc khác nhau.

Có thể mô hình hóa mạng tỏa tia như sau:

Hình 1. Mô hình mạng ngữ nghĩa tỏa tia

3.1.2. Cơ chế hình thành từ đa nghĩa

Các nhà ngôn ngữ học tri nhận cho rằng, nghĩa

của từ đa nghĩa được hình thành từ hai phương thức: ẩn dụ ý niệm (*conceptual metaphor*) và

hoán dụ ý niệm (*conceptual metonymy*). Đây là hai phương thức của tư duy con người.

Ẩn dụ ý niệm (ADYN) là hiểu một miền ý niệm này bằng một miền ý niệm khác. Một miền ý niệm được gọi là miền nguồn (source domain). Một miền ý niệm được gọi là miền đích (target domain). Miền đích được hiểu thông qua miền nguồn. Miền đích thường trừu tượng, miền nguồn thường cụ thể hữu hình hơn miền đích. Một ẩn dụ ý niệm luôn có mô hình MIỀN ĐÍCH LÀ MIỀN NGUỒN (Kövecses, 2010). Ví dụ, trong ADYN HÔN NHÂN LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH thì HÔN NHÂN là miền đích, HÀNH TRÌNH là miền nguồn; các đặc điểm của miền nguồn HÀNH TRÌNH đã được dùng để làm rõ cho các đặc điểm của miền đích HÔN NHÂN, hàng ngày chúng vẫn nói đi cùng nhau đến đâu bạc răng long, vợ chồng anh ta đường ai nấy đi, đứt gánh giữa đường, chị ta đã hai lần đò, v.v.

Hoán dụ ý niệm là hiểu một sự vật, hiện tượng này bằng một sự vật hiện tượng khác nhưng cả hai sự vật, hiện tượng đó nằm trong một miền ý niệm. Kövecses (2010) định nghĩa hoán dụ ý niệm là: “một quá trình tri nhận trong đó một thực thể ý niệm phương tiện cấp một đường vào cho một thực thể ý niệm khác đích, trong cùng một miền hay một mô hình tri nhận lý tưởng”. Ví dụ, trong hoán dụ ý niệm MẮT THAY CHO KHẢ NĂNG NHÌN, cả bộ phận mắt và chức năng nhìn của nó đều thuộc về một miền ý niệm là thị giác, ở đây, mắt đã thay thế cho chức năng nhìn của nó; chúng ta hiểu chức năng nhìn thông qua mắt, chúng ta vẫn nói *không thêm để mắt, mắt nhắm mắt mở thế nào mà không nhận ra, trời chẳng có mắt*, v.v. để diễn tả về việc nhìn.

3.2. Lý giải nghĩa của các từ đa nghĩa đi bằng lý thuyết nghiệm thân và mô hình tỏa tia

3.2.1. Cơ sở nghiệm thân của từ đi

Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (2012), từ đi, với tư cách là động từ, được giải nghĩa ở trang 408 với các nghĩa sau:

(1): (Người, động vật) tự di chuyển bằng những động tác liên tiếp của chân, lúc nào cũng vừa có chân tựa trên mặt đất, vừa có chân giơ lên đặt tới chỗ khác. Ví dụ: Trẻ đi chưa vững, đi bách bộ, chân đi chữ bát.

(2): (Người) tự di chuyển đến nơi khác, không kể bằng cách gì. Ví dụ: Đi đến nơi về đến chốn, đi chợ.

(3): Rời bỏ cuộc đời, chết. Ví dụ: Cụ ốm nặng, đã đi hôm qua rồi.

(4): Di chuyển đến chỗ khác, nơi khác để làm

một công việc, một nhiệm vụ khác. Ví dụ: Đi ngủ, đi làm ca đêm, làm đơn đi kiện, trẻ đã đến tuổi đi học.

(5): (Phương tiện vận tải) di chuyển trên một bề mặt. Ví dụ: Xe đi chậm rì, Canô đi nhanh hơn thuyền.

(6): (dùng phụ sau một động từ khác) Từ biểu thị hướng của hoạt động, nhằm làm không còn ở vị trí cũ nữa. Ví dụ: chạy đi một mạch, chim vỗ cánh bay đi, quay mặt nhìn đi chỗ khác.

(7): (dùng phụ sau một động từ khác) Từ biểu thị hoạt động, quá trình dẫn đến kết quả làm không còn nữa, không tồn tại nữa. Ví dụ: Xóa đi một chữ, cắt đi một phần, việc đó rồi sẽ qua đi, không nên hiểu khác đi.

(8): (dùng phụ sau tính từ) Từ biểu thị kết quả của một quá trình giảm sút, suy giảm. Ví dụ: Người gầy rộc đi, tiếng nhạc nhỏ đi, tình hình xấu đi, cơn đau có dịu đi ít nhiều.

(9): (kết hợp hạn chế) Bay, phai, biến mất một cách dần dần. Ví dụ: Nồi com đã đi hơi; trà đã đi hương, uống nhạt lắm.

(10): Chuyển vị trí quân cờ để tạo ra thế cờ mới (trong chơi cờ). Ví dụ: Đi con tốt, đi nước cờ cao.

(11): (kết hợp hạn chế) Biểu diễn các động tác võ thuật. Ví dụ: Đi bài quyền, đi vài đường kiếm.

(12): Làm, hoạt động theo một hướng nào đó. Ví dụ: Đi ngược lại nguyện vọng chung, nghiên cứu đi sâu vào vấn đề.

(13): (dùng trong tổ hợp đi đến) Tiến đến một kết quả nào đó (nói về quá trình suy nghĩ, xem xét hoặc hoạt động). Ví dụ: Hội nghị thảo luận, đi đến nhất trí; qua các sự việc, đi đến kết luận; làm như thế không đi đến đâu.

(14): (dùng trong tổ hợp đi vào) Chuyển giai đoạn, bước vào. Ví dụ: Đi vào con đường tội lỗi/ Công việc đi vào nền nếp.

(15): Dem đến tặng nhân dịp lễ, tết, hiếu, hi. Ví dụ: Đi một câu đối nhân dịp mừng thọ.

(16): Mang vào chân hoặc tay để che giữ. Ví dụ: Chân đi dép nhựa/ Tay đi găng.

(17): (dùng trước từ với) Phù hợp với nhau. Ví dụ: Màu vàng ở đây đi với màu đỏ/ Hai việc ấy đi liền với nhau.

(18): đi ngoài (đại tiện). Ví dụ: đau bụng đi kiết.

Cơ sở nghiệm thân của từ đi đều bắt nguồn từ những nhận thức kinh nghiệm của chúng ta về sự tương đồng về một số đặc điểm của các hoạt động khác với đặc trưng của hoạt động đi.

Đi là hoạt động dời chỗ của người/ động vật từ nơi này đến nơi khác, các chân không đồng thời

nhấc lên khỏi mặt đất, tốc độ bình thường, tư thế thân người thẳng bình thường. Tất cả đặc trưng của hoạt động đi này được biểu hiện ở nghĩa (1) của từ *đi*. Các nghĩa còn lại của nó được hình thành bằng cơ chế ADYN.

Hệ quả của hoạt động *đi* là chúng ta sẽ di chuyển đến nơi khác, xa rời vị trí ban đầu. Sự tương đồng về đặc điểm xa rời vị trí gốc, vị trí ban đầu của các hoạt động khác với hoạt động đi đã kích hoạt sự xuất hiện của các ADYN làm nên nghĩa (2), (3), (4) của từ *đi*.

Xuất phát từ sự tương đồng giữa sự di chuyển đến một vị trí khác của các hoạt động dời chỗ với hoạt động đi, chúng ta tri nhận DI CHUYỂN ĐẾN MỘT VỊ TRÍ KHÁC LÀ ĐI. ADYN này đã tạo nên nghĩa (2), (4) của từ *đi*. Ví dụ: *Đi chợ, đi đến trường, đi ngủ, đi học*.

Cuộc đời là nơi chúng ta tồn tại, khi chết, chúng ta xa rời, rời bỏ cuộc đời hay nói cách khác là biến mất khỏi cuộc đời. Xuất phát từ sự tương đồng về đặc điểm rời bỏ, biến mất khỏi một vị trí của hoạt động chết và hoạt động đi, chúng ta quan niệm CHẾT LÀ ĐI/ RỜI BỎ CUỘC ĐỜI LÀ ĐI. Đây là cơ sở nghiệm thân của nghĩa (3) của từ *đi*. Ví dụ: *Cô ấy bệnh nặng không qua khỏi, đã đi hôm qua, để lại ba đứa con cô*.

Sự tương đồng về đặc trưng “di chuyển” của hoạt động đi và đặc trưng “có hướng” của nó với các hoạt động khác còn là cơ sở nghiệm thân của nghĩa (5), (10), (11), (12), (13), (14) của từ *đi*. Chúng ta quan niệm DI CHUYỂN CÓ HƯỚNG LÀ ĐI. Ví dụ: *Đi con xe lên để chiếu tướng/ Anh ta đi đường quyền rất đẹp/ Cần đi sâu vào vấn đề chính/ Cuộc thảo luận đã đi đến thống nhất*.

Kết thúc hoạt động *đi*, chúng ta đã ở vị trí khác so với vị trí ban đầu. Như vậy, vị trí ban đầu sẽ bị mất sự hiện diện của chúng ta. Sự tương đồng về đặc điểm “không còn” sau kết quả của hoạt động khác với hoạt động đi đã kích hoạt trong tư duy chúng ta ý niệm KHÔNG CÒN HOẶC GIẢM SÚT LÀ ĐI. Đây là cơ sở nghiệm thân của nghĩa (6), (7), (8), (9) của từ *đi*. Ví dụ: *Chạy đi, gầy đi, ốm đi, xấu đi, ít đi, nghèo đi, voi đi, xóa đi, cắt đi, mất đi, tiêu đi, bay hơi đi...*

Xuất phát từ sự giống nhau của đặc điểm đến một vị trí cố định của hoạt động mang quà đến một nơi nào đó để tặng với hoạt động đi, chúng ta quan niệm ĐEM QUÀ ĐẾN TẶNG LÀ ĐI. Đây là cơ sở nghiệm thân của nghĩa (15) của từ *đi*. Ví dụ: *Đi Tết ông bà một cân giò; đám cưới, đi 300.000 đ là bình thường*.

Xuất phát từ sự tương đồng về vị trí mới – vị

trí cố định của cơ thể trong một không gian nhất định sau khi thực hiện hoạt động đi với vị trí của chân/ tay nằm trong một không gian (không gian của tất/ vớ/ găng/ bao) sau khi cho tay/ chân vào găng, bao/ tất, chúng ta quan niệm MANG VÀO TAY/ CHÂN LÀ ĐI. Đây là cơ sở nghiệm thân của nghĩa (16) của từ *đi*. Ví dụ: *Đi tất vào cho ấm chân/ đi găng tay để chống nắng*.

Khi chúng ta *đi*, hai chân của chúng ta luôn song hành, kết hợp với nhau một cách nhịp nhàng. Từ sự tương đồng về sự kết hợp của các sự vật với sự kết hợp song hành của hai chân con người trong hoạt động *đi*, chúng ta đã gọi sự kết hợp, song hành phù hợp của hai sự vật/ chất liệu là *đi*, chúng ta có ADYN KẾT HỢP VỚI NHAU LÀ ĐI. Đây là cơ sở nghiệm thân của nghĩa (17) của từ *đi*. Ví dụ: *Màu vàng đi với màu đỏ rất hợp/ màu này không đi với màu trắng được/ hai nhiệm vụ đó luôn đi cùng với nhau*.

Nghĩa thứ 18 của động từ *đi* được được thiết lập dựa trên sự tương đồng giữa việc dời chỗ khi chúng ta thực hiện hoạt động đi với việc chúng ta phải ra khỏi vị trí đang đứng/ ngồi/ nằm để đến một khu vực được quy định (nhà vệ sinh) khi chúng ta muốn đại tiện. Bởi vậy, trong từ điển cũng như trong cuộc sống thường nhật, việc đại tiện được gọi là “đi ngoài”. Trong tâm thức của chúng ta, tồn tại ADYN ĐẠI TIỆN LÀ ĐI.

Cơ sở hình thành nên các nghĩa của từ *đi* đều bắt nguồn từ những đặc điểm tính chất của hoạt động đi. Mỗi đặc điểm tính chất kích hoạt trong tư duy của con người một sự tri nhận tương đồng giữa chúng với các sự vật hiện tượng khác trong cuộc sống của con người.

3.2.1. Mô hình tỏa tia của từ *đi*

Mối quan hệ và sự phát triển nghĩa của từ *đi* được mô tả trong mô hình tỏa tia sau:

Hình 2. Mô hình mạng ngữ nghĩa tỏa tia của từ đi

Như vậy, tất cả các nghĩa của từ *đi* đều có liên quan đến nghĩa gốc - đều phát triển từ nghĩa gốc (nghĩa 1). Nghĩa gốc này biểu hiện tất cả các đặc điểm, tính chất của hoạt động *đi*. Các nghĩa còn lại đều được phát triển từ một hoặc một số đặc điểm tính chất của hoạt động *đi* (được nghĩa gốc biểu hiện). Các nghĩa (5), (10), (11), (12), (13), (14) được sinh ra từ đặc điểm di chuyển có hướng của việc đi; các nghĩa (2), (4) được tạo ra từ kết quả của hoạt động đi là di chuyển đến một nơi khác; nghĩa (6), (7), (8), (9) được tạo ra trên cơ sở kết quả của hoạt động đi là không còn ở vị trí ban đầu; nghĩa (3), (5), (16), (18) được tạo ra dựa trên kết quả của hoạt động đi, lần lượt là rời bỏ vị trí gốc, đến một điểm cố định, di chuyển đến một không gian khác. Nghĩa (17) được tạo ra từ đặc điểm hai chân song hành với nhau của hoạt động *đi*.

4. KẾT LUẬN

Sự phát triển nghĩa của từ *đi* dựa trên những kinh nghiệm mang tính nghiệm thân và những

tương đồng tri nhận giữa các đặc điểm, tính chất của hoạt động *đi* với các hoạt động dịch chuyển khác như di chuyển đến một không gian khác, di chuyển đến một vị trí khác, di chuyển có hướng, di chuyển đến một địa điểm cố định; giữa kết quả hoạt động *đi* là vị trí ban đầu bị trống với trạng thái mất đi hoặc giảm sút của các sự vật, hiện tượng khác; giữa đặc điểm rời bỏ vị trí ban đầu của hoạt động *đi* với sự rời bỏ vị trí gốc của các hoạt động khác. Mô hình tỏa tia của từ *đi* đã hữu hình hóa sự phát triển nghĩa của đi một cách cụ thể, rõ ràng với những nhánh nghĩa phát triển dựa trên những nét nghĩa trong nghĩa gốc của nó. Việc lý giải sự phát triển ngữ nghĩa của từ *đi* từ góc độ nghiệm thân và mô hình tỏa tia cung cấp cho người sử dụng ngôn ngữ cơ sở đáng tin cậy để hiểu rõ và nắm vững những đặc trưng tri nhận của người Việt được phản ánh trong từ đa nghĩa này, từ đó sử dụng nó một cách hợp lý và có hiệu quả trong giao tiếp cũng như trong nghiên cứu khoa học ngôn ngữ.

APPLICATION OF THE EMBODIMENT THEORY AND THE RADIALITY MODEL OF COGNITION TO EXPLAIN THE MEANINGS OF THE POLYSEMOUS HEAD AND HEART IN VIETNAMESE

Vu Hoang Cuc²

Received Date: 27/7/2022; Revised Date: 16/10/2022; Accepted for Publication: 17/10/2022

SUMMARY

Based on the embodiment theory and radiality model of Cognitive Linguistics, the article proceeds to explain the meaning of multi-meaning word *go*. The research results show that the 18 meanings of this polysemous word are activated by the cognitive similarities between the characteristics and properties of activities *go* associated with the activities and properties of other things and phenomena. These cognitive similarities have made conceptual metaphors appear in our thinking, motivating us to use experiential knowledge and perceptions of activities *go* to express and conceptualize objects, phenomena, and other activities. The semantic development of the word *go* according to the radiality model; its original meaning plays a central role in that semantic development model. The remaining meanings develop in many directions based on each characteristic and property of activities *go*.

Keywords: *embodiment, radiality, polysemous, go.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đỗ Hữu Châu (1999). *Từ vựng ngữ nghĩa Tiếng Việt*. Hà Nội: NXB Giáo Dục.

Hoàng Phê (2012). *Từ điển Tiếng Việt*. Hà Nội: NXB Từ điển bách khoa.

Evans, V. (2007). *A Glossary of cognitive linguistic*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kövecses, Z. (2010). *Metaphor. A Practical Introduction*. New York: Oxford University Press.

Lakoff, G và Johnson, M. (2017). *Chúng ta sống bằng ẩn dụ*. (Nguyễn Thị Kiều Thu dịch). TP Hồ Chí Minh: NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Lee, D. (2012). *Dẫn luận ngôn ngữ học tri nhận*. (Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Hoàng An dịch). Hà Nội: NXB ĐHQG Hà Nội.

²*Faculty of Pedagogy, Tay Nguyen University;*

Corresponding author: Vu Hoang Cuc; Tel: 0934997712; Email: hoangcucbmt@gmail.com.